

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЧОРВАЧИЛИК ТАРМОҒИНИ ГЕОГРАФИК БАҲОЛАШ ВА РАЙОНЛАШТИРИШ

Жолдасов Ахмет Сагинбаевич

Иқтисодий ва ижтимоий география кафедраси

мустақил тадқиқотчиси

Қорақалпоқ давлат университети

Аннотация: Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикаси чорвачилик тармоғи тадқиқ этилган ва у иқтисодий-географик жиҳатдан районлаштирилган.

Калит сўзлар: чорвачилик соҳаси, ҳудудий тизим, районлаштириш, ихтисослашув, яйлов чорвачилиги.

Қорақалпоғистон чорвачилик тармоғини илмий жиҳатдан тадқиқ этиш ўтган асрнинг бошларидан бошланган. Республика чорвачилик тармоғи ўтган асрнинг 30 йилларида комплекс тадқиқ этилган бўлиб, у чорвачилик нуқтаи назардан қуйидаги бешта районга ажратилган эди: Қоракўлчиликка ихтисослашган жанубий Қизилқум; жун-гўшт йўналишидаги қўйчиликка ихтисослашган марказий Қизилқум; гўшт йўналишидаги қўйчиликка ихтисослашган марказий Устюрт; сут йўналишидаги чорвачиликка ихтисослашган Амударё дельтаси; гўшт йўналишидаги чорвачилик ва йилқиччиликка ихтисослашган Қораўзак, Чимбой, Қўнғирот ва Кегайли туманлари ҳамда туячилик ва эчкичиликка ихтисослашган шимолий Қизилқум [3].

Ҳозирги кунда, Қорақалпоғистон қишлоқ туманларини чорвачилик нуқтаи назардан районлаштиришда қуйидаги тамойиллар асос қилиб олинди:

- Географик жойлашган ўрни, яъни ҳудудий яхлитлик;
- Қишлоқ туманларининг экин ёки яйлов ерлари билан таъминланганлик даражаси;

- Минтақанинг экологик вазияти (сув билан таъминланиш даражаси, ерларнинг мелиоратив ҳолати ва ҳ.к.);
- Аҳолининг жойлашуви ва урбанизация даражаси;
- Аҳолининг миллий ва этник таркиби, чорвачилик бўйича шаклланган бой тажрибалари ва бошқалар.

Умуман олганда, юқорида келтирилган тамойиллар Қорақалпоғистонни чорвачилик нуқтаи назардан районлаштиришга асос бўлади. Шунингдек, иқтисодий географик таҳлиллар республика қишлоқ туманларининг географик жойлашган ўрни, эгаллаган экин ва яйлов майдонлари кўлами ва чорвачилик бўйича ихтисослашувида катта тафовутларнинг мавжудлигини кўрсатади. Бунга кўра республика қишлоқ туманларини қуйидагича: сут-гўшт йўналишидаги қорамолчиликка ихтисослашган – **Марказий** (Амударё, Бўзатов, Кегайли, Қонликўл, Нукус, Тахиатош, Хўжайли, Чимбой ва Шуманай туманлари); сут-гўшт ва гўшт-жун йўналишидаги қорамолчилик, қоракўлчилик, қўй ва эчкичиликка ихтисослашган – **Жанубий-шарқий** (Беруний, Тўрткўл ва Элликқалъа туманлари); гўшт-сут ва гўшт-жун йўналишидаги қўй ва эчкичилик ва йилқиччиликка ихтисослашган – **Шимолий-шарқий** (Қораўзак ва Тахтақўпир туманлари); гўшт-сут ва гўшт-жун йўналишидаги қорамолчилик, қўй ва эчкичилик ҳамда туячиликка ихтисослашган – **Ғарбий** (Кўнғирот тумани) ҳамда истиқболда гўшт-жун йўналишидаги қўй ва эчкичиликка ихтисослашган – **Шимолий** (Мўйноқ тумани) районларига ажратиш мумкин.

Марказий район Қорақалпоғистоннинг сиёсий ва иқтисодий жиҳатдан ривожланган муҳим минтақаси ҳисобланади. Сабаби, минтақада республика пойтахти - Нукус шаҳри, шунингдек, саноат марказларидан Хўжайли ва Тахиатош шаҳарлари, интенсив қишлоқ хўжалиги ривожланган Нукус, Амударё, Кегайли, Қонликўл, Тахиатош, Хўжайли, Чимбой ва Шуманай туманлари мавжуд. Марказий район географик жойлашган ўрнига кўра Қорақалпоғистон Республикасининг марказий ва жанубий қисмини ташкил этиб, жанубда Туркманистон давлати ва жануби-шарқда мамлакатимизнинг Хоразм вилояти

билан чегарадош. Район худуди кичик, аҳоли сони эса кўп ва зич жойлашган минтақа ҳисобланади. Эгаллаган ер майдони 8,6 минг кв км бўлиб, республика ер майдонининг 5,2 фоизини эгаллайди (Нукус шаҳри майдони бундан мустасно).

Марказий район асосан Амударё дельтасини эгаллаб, ҳудудда аҳоли қадимдан деҳқончилик билан шуғулланиб келишган. Статистик маълумотларга кўра, 2021 йили район аҳолиси 1091,9 минг кишини, яъни республика аҳолисининг 58,6 фоизини ташкил қилди (Нукус шаҳри аҳолиси билан бирга). Аҳолининг асосий қисми шаҳарларда истиқомат қилади ва урбанизация даражаси 58,6 фоизга тенг. Маълумки, дельтада аҳоли қадимдан зич жойлашган бўлиб, унинг зичлиги 1 кв км майдонга 127 кишини ташкил этади.

Мазкур район Қорақалпоғистоннинг саноати ривожланган минтақаларидан бири ҳисобланади. Районда машинасозлик, металсозлик, энергетика, кимё, озиқ-оват ва енгил санаотнинг бир қанча корхоналари мавжуд. Бунда Нукус, Тахиатош ва Хўжайли шаҳарларининг аҳамияти катта. Масалан, Тахиатош иссиқлик электр станцияси, Тахиатош метал конструкциялари заводи, Нукус полимер заводи, Нукус электроаппарат корхонаси, Нукус шаҳридаги Самсунг майиший буюмлар ишлаб чиқариш корхонаси ва деярли барча туманлардаги текстил комбинатлари ва дон маҳсулотларини ишлаб чиқариш корхоналари шулар жумласидандир. Районга республикадаги жами саноат ишлаб чиқаришининг 54,1 фоизи тўғри келиб, у 2576,7 млрд сумни ташкил этади (2020 й.).

Марказий район интенсив ривожланган қишлоқ хўжалигига эга. Ҳудудда шаҳар атрофи қишлоқ хўжалиги шаклланган бўлиб, деҳқончилик чорвачиликка нисбатан яхши ривожланган. Деҳқончилиги асосан полизчилик ва сабзавотчиликка, шунингдек пахтачилик, шолічилик ва донли экинлар етиштиришга ихтисослашган. Юқорида қайд этилганидек, район республика ер майдонининг 5,2 фоиз худудини, экин ерларининг 53,2 фоизини ва яйловларининг 4,3 фоизини эгаллайди. Марказий район худуди кичик, аҳоли

сони кўп ва ниҳоятда зич бўлганлиги сабабли, у асосан шаҳар атрофи сут-гўшт йўналишидаги чорвачиликка ихтисослашган. Районнинг чекка шимолида, яъни Бўзатов ва Чимбой туманларида гўшт-сут йўналишидаги чорвачилик устун туради.

Марказий районда 2000-2022 йилларда йирик шохли қорамолларнинг бош сони 185,4 мингдан 559,5 минг бошга, яъни 3,0 баробарга кўпайган. Бу даврда бундай турдаги чорва молларининг республикадаги улуши 49,2 фоиздан 48,0 фоизга камайган. Жами йирик шохли қорамолларнинг 29,6 фоизи Амударё туманида боқилса, ушбу кўрсаткич қолган 8 та туманда 70,4 фоизни ташкил этади.

Маълумки, сут етиштиришда сут етиштиришда сигирларнинг бош сони ва улар насли муҳим аҳамиятга эга. Марказий районда жами йирик шохли қорамолларнинг 28,3 фоизи сигирлардан иборат. Тадқиқот даврида сигирларнинг бош сони 76,4 мингдан 158,6 минг бошга, яъни 2,1 баробарга кўпайган. Бунинг натижасида сигирларнинг республикадаги улуши 47,4 фоиздан 47,0 фоизга камайган. Райондаги жами сигирларнинг 28,6 фоизи Амударё туманида боқилади.

Тадқиқ этилаётган даврда Марказий районда қўй ва эчкиларнинг бош сони 120,9 мингдан 407,4 минг бошга, яъни 3,4 баробарга кўпайган. Ушбу турдаги чорва моллари бош сони ўсишининг юқорилиги туфайли унинг республикадаги улуши 27,9 фоиздан 34,8 фоизга ўсган. Қўй ва эчкиларнинг 25,8 фоизи Амударё туманига, 18,2 фоизи Шуманай туманига ва 15,1 фоизи эса Чимбой туманига тегишли.

Районда қоракўлчилик яхши ривожланмаган бўлиб, Кегайли ва Шуманай туманларида биров ривожланган, холос. Бундан ташқари, Амударё, Бўзатов ва Қонликўл туманларида жуда кам миқдорда боқилади. 2000-2022 йилларда қоракўл қўйларининг бош сони 4,4 минг бошдан 1,6 минг бошга, яъни 3 баробарга камайган. Бунинг натижасида ушбу турдаги қўйларнинг республикадаги улуши 1,9 фоиздан 0,6 фоизгача камайган.

Марказий районда йилқичилик яхши ривожланган ва у барча туманларда боқилади. Тадқиқот даврида йилқиларнинг бош сони 7,0 мингдан 12,1 минг бошга ёки 172,8 фоизга ўсган. Ушбу жараён республика ўртача кўрсаткичидан юқори бўлган. Шу сабабдан, районда йилқиларнинг республикадаги улуши 42,1 фоиздан 45,3 фоизга кўпайган.

Районда яйлов майдонларининг кам бўлишига қарамасдан туячилик барча туманларда яхши ривожланган. Туяларнинг республикадаги улуши 32,4 фоизни ташкил этади (2022 й.). Бу кўрсаткич 2000 йили 18,5 фоизга тенг бўлган. Уларнинг бош сони 0,8 мингдан 1,5 минг бошга, яъни 188,2 фоизга ўсган.

Жануби-Шарқий район Қорақалпоғистон Республикасининг жанубий, жануби-шарқий қисмида жойлашган бўлиб, унинг таркибига Беруний, Тўрткўл ва Элликқалъа туманлари киради. Умумий майдони 16,8 минг кв км га тенг. Республика майдонининг 10,1 фоизини ташкил этади. Районнинг жами экин ерлари 83,3 минг га, яйлов майдонлари эса 1210,5 минг га бўлиб, улар республика экин ерлари ва яйлов майдонларининг мос равишда 19,9 ва 23,4 фоизини эгаллайди.

Район аҳолиси 574,2 минг кишига тенг. У республика аҳолисининг 35,9 фоизини ташкил этади. Аҳолисининг асосий қисми қишлоқларда истиқомат қилишади. Урбанизация даражаси 29,9 фоизни ташкил этади. Миллий таркибининг асосий қисмини, яъни 69,9 фоизини ўзбеклар ташкил этишади. Бошқа миллат вакилларида туркманлар 13,6 фоиз, қozoқлар 9,0 фоиз, қорақалпоқлар 6,8 фоиз ва бошқа миллатлар 0,6 фоизни ташкил этишади.

Жануби-Шарқий районнинг саноати қишлоқ хўжалиги хомашёсини қайта ишлашга, яъни енгил ва озиқ-овқат саноат тармоғига ихтисослашган. Минақанинг бошқа районлардан фарқли томони қишлоқ хўжалигида деҳқончилик ва чорвачиликнинг барча соҳалари яхши ривожланган. Районнинг қишлоқ хўжалиги таркибида асосан деҳқончилик устун туради. Чорвачилиги эса сут-гўшт ва гўшт-жун йўналишидаги шаҳар атрофи ва яйлов чорвачилигига ихтисослашган.

Районда 2000-2022 йилларда йирик шохли қорамолларнинг бош сони 125,8 мингдан 425,0 минг бошга, яъни 3,4 баробарга кўпайган. Бу даврда бундай турдаги чорва молларининг республикадаги улуши 33,3 фоиздан 36,4 фоизга кўпайган. Жами йирик шохли қорамолларнинг 26,7 фоизи сигирлардан иборат. Тадқиқот даврида сигирларнинг бош сони 56,6 мингдан 113,6 минг бошга, яъни 2,0 баробарга кўпайган. Бу даврда сигирларнинг республикадаги улуши 35,1 фоиздан 33,7 фоизга камайган.

Тадқиқ этилаётган даврда Жануби-Шарқий районда қўй ва эчкиларнинг бош сони 155,0 мингдан 376,9 минг бошга, яъни 2,4 баробарга кўпайган. Унинг республикадаги улуши 35,8 фоиздан 32,2 фоизга камайган. Қўй ва эчкиларнинг асосий қисми Тўрткўл ва Эллиққалъа туманларида боқилади. Районда қоракўлчилик яхши ривожланган бўлиб, унга республикадаги жами қоракўл қўйларининг 79,4 фоизи тўғри келади. Бу кўрсаткич 2000 йили 60,4 фоизни ташкил этган. 2000-2022 йилларда қоракўл қўйларининг бош сони 142,2 мингдан 230,6 минг бошга, яъни 162,2 фоизга ўсган. Бу турдаги қўйларнинг 55,7 фоизи Тўрткўл туманида боқилади.

Жануби-Шарқий районда йилқиларнинг бош сони бошқа районларга нисбатан кам бўлса ҳам, у барча туманларда боқилади. Тадқиқот даврида йилқиларнинг бош сони 4,0 мингдан 5,5 минг бошга ёки 138,0 фоизга ўсган. Йилқиларнинг республикадаги улуши 24,1 фоиздан 20,7 фоизга камайган. Йилқичилик соҳасини ривожлантириш учун район қулай табиий-иқлимий шароитга эга.

Район кенг яйлов майдонларига эга бўлишига қарамасдан туячилик соҳаси яхши ривожланмаган. Туячилик Тўрткўл ва Эллиққалъа туманларида бироз ривожланган. Райондаги жами туяларнинг 1 фоизи Беруний туманига тўғри келади. Тадқиқот даврида туяларнинг бош сони 1,9 мингдан 0,9 минг бошга камайган. Бунинг натижасида унинг республикадаги улуши 43,7 фоиздан 18,2 фоизга камайган.

Шимоли-Шарқий район табиий географик жойлашган ўрнига кўра Амударё дельтасининг шимоли-шарқий қисмида, Қизилқум чўлининг шимолий-ғарбий қисмида жойлашган. Маъмурий жиҳатдан Қораўзак ва Тахтақўпир туманларидан иборат. У шимол, шимоли-шарқдан Қозоғистон Республикаси, шарқдан Навоий вилояти билан чегарадош. Район майдони 27,0 минг кв км бўлиб, республика ҳудудининг 16,2 фоизини ташкил этади. Экин майдонлари 65,1 минг га ни, яйлов майдонлари эса 1811,8 минг га ни ташкил этади. Экин ва яйлов майдонларининг республикадаги улуши мос равишда 15,6 ва 35,7 фоизга тенг.

Район аҳолиси 93,7 минг кишини, яъни республика аҳолисининг 4,9 фоизини ташкил этади. Урбанизация даражаси 35,3 фоизга тенг.

Ушбу район оғир саноат деярли ривожланмаган. Саноати фақат қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашга, яъни енгил ва озиқ овқат саноатига ихтисослашган. Қишлоқ хўжалигида деҳқончиликка нисбатан чорвачилик устун туради. Чорвачилиги эса гўшт-сут ва гўшт-жун йўналишидаги қорамолчилик, кўй ва эчкичилик, йилқичиликка ихтисослашган.

Тадқиқот даврида Шимоли-Шарқий районда йирик шохли қорамолларнинг бош сони 29,8 мингдан 84,0 минг бошга, яъни 2,8 баробарга кўпайган. Бу даврда бундай турдаги чорва молларининг республикадаги улуши 7,9 фоиздан 7,2 фоизга камайган. Районда жами йирик шохли қорамолларнинг 40,1 фоизи сигирлардан иборат. Бу даврда сигирларнинг бош сони 13,3 мингдан 34,4 минг бошга, яъни 2,6 баробарга кўпайган. Бунинг натижасида районда сигирларнинг республикадаги улуши 8,3 фоиздан 10,2 фоизга ўсган.

Тадқиқ этилаётган даврда Марказий районда кўй ва эчкиларнинг бош сони 98,4 мингдан 251,0 минг бошга, яъни 2,5 баробарга кўпайган. Ушбу турдаги чорва моллари бош сонининг республикадаги улуши 22,8 фоиздан 21,5 фоизга камайган. Районда қорақўлчилик яхши ривожланган бўлсада, кейинги йилларда қорақўл кўйларининг бош сони камайиб бормоқда. Масалан, 2000-2022 йилларда уларнинг республикадаги улуши 24,5 фоиздан 11,6 фоизга камайган.

Шимоли-Шарқий районда йилқичилик жуда яхши ривожланган. Тадқиқот даврида йилқиларнинг бош сони 2,8 мингдан 5,1 минг бошга ёки 183,6 фоизга ўсган. Ушбу жараён республика ўртача кўрсаткичидан юқори бўлган. Шу сабабдан, районда йилқиларнинг республикадаги улуши 16,8 фоиздан 19,3 фоизга кўпайган.

Районда йилқичилик соҳаси каби, туячиликни ривожлантириш учун ҳам кенг имкониятлар мавжуд. Туяларнинг бош сони бир неча йиллардан буён 0,8 минг атрофида ва унинг республикадаги улуши 17,3 фоизга тенг.

Ғарбий районга Қорақалпоғистоннинг кенг ғарбий қисмини, табиий географик жиҳатдан асосан Устюрт платосини эгалласа, маъмурий жиҳатдан эса Қўнғирот тумани киради. Майдони 76,0 минг кв км бўлиб, республика ҳудудининг 45,7 фоизини, мамлакатимиз умумий майдонининг эса 16,9 фоизини эгаллайди. Районда жами 38,7 минг га экин ерлар ва 1692,7 минг га яйловлар мавжуд. Республикадаги жами экин ерларнинг 9,3 фоизи ҳамда яйлов майдонининг 33,4 фоизи ушбу районга тегишли.

Ғарбий район аҳолиси 131,6 минг кишига тенг. У республика аҳолисининг 6,8 фоизини ташкил этади. Районда саноат тармоқлари, айниқса оғир саноатнинг шаклланганлиги боис, аҳолининг кўпчилиқ қисми шаҳарларда истиқомат қилишади. Урбанизация даражаси 63,1 фоизга тенг.

Район ҳудуди минерал хомашё ресурсларига бой бўлиб, ушбу ҳолат Қўнғирот туманида оғир саноатнинг нефт-газ кимёси, шунингдек, қурилиш материалларини ишлаб чиқариш саноатининг шалланишида асосий омил бўлди. Қишлоқ хўжалида деҳқончилик ҳам чорвачилик ҳам бир хил ривожланган. Чорвачилиги сут-гўшт, гўшт-сут ва гўшт-жун йўналишидаги шаҳар атрофи ҳамда яйлов чорвачилигига ихтисослашган. Районда яйлов чорвачилигини ривожлантириш учун кенг имкониятлар мавжуд.

Ғарбий районда 2000-2022 йилларда йирик шохли қорамолларнинг бош сони 25,7 мингдан 68,9 минг бошга, яъни 2,7 баробарга кўпайган. Бу даврда бундай турдаги чорва молларининг республикадаги улуши 6,8 фоиздан 5,9

фоизга камайган. Районда жами йирик шохли қорамолларнинг 29,7 фоизи сигирлардан иборат. Тадқиқот даврида сигирларнинг бош сони 10,7 мингдан 20,5 минг бошга, яъни 191 фоизга ўсган. Бунинг натижасида сигирларнинг республикадаги улуши 6,7 фоиздан 6,1 фоизга камайган.

Тадқиқ этилаётган даврда Фарбий районда қўй ва эчкиларнинг бош сони 53,2 мингдан 102,1 минг бошга, яъни 192,1 фоизга ўсган. Унинг республикадаги улуши 12,3 фоиздан 8,7 фоизга камайган. Районда қоракўлчилик яхши ривожланган бўлсада, кейинги йилларда унинг бош сони камайиб бормоқда. Масалан, тадқиқот даврида районда қоракўл қўйларининг бош сони 31,2 минг бошдан 24,6 минг бошга камайган. Бунинг натижасида ушбу турдаги қўйларнинг республикадаги улуши 13,3 фоиздан 8,5 фоизга камайган.

Марказий районда йилқиччилик яхши ривожланган. Тадқиқот даврида йилқиларнинг бош сони 1,2 мингдан 1,9 минг бошга ёки 158,9 фоизга ўсган. Районда йилқиларнинг республикадаги улуши бир неча йиллардан бери 7,3 фоиз атрофида бўлмоқда.

Районда кенг яйлов майдонларининг мавжудлиги туячилик соҳасининг ривожланишида асосий омил бўлмоқда. Туяларнинг республикадаги улуши 31,3 фоизни ташкил этади (2022 й.). Бу кўрсаткич 2000 йили 19,5 фоизга тенг бўлган. Уларнинг бош сони 0,9 мингдан 1,5 минг бошга, яъни 172,2 фоизга ўсган.

Шимолий район Қорақалпоғистоннинг катта шимолий қисмини эгаллаб, унга фақат Мўйноқ тумани киради. Майдони 37,9 минг кв км бўлиб, республиканинг 22,8 фоиз ҳудудини эгаллайди. Районда жами 8,5 минг га экин ерлар ва 136,8 минг га яйловлар мавжуд. Республикадаги жами экин ерларнинг 2,0 фоизи ҳамда яйлов майдонининг 2,7 фоизи ушбу районга тегишли.

Шимолий район аҳолиси 32,3 минг кишига тенг. У республика аҳолисининг 1,7 фоизини ташкил этади. Урбанизация даражаси 43,7 фоизга тенг.

Район ҳудуди, айниқса Орол денгизининг қуриган қисми минерал хомашё ресурсларига бой. Ушбу ҳолат истиқболда минтақада оғир саноатнинг нефт-газ кимёси ва қурилиш материалларини ишлаб чиқариш саноатининг шалланишида

асосий омил бўлиши мумкин. Қишлоқ хўжалиги суғирилган. Районда яйлов чорвачилигини ривожлантириш учун кенг имкониятлар мавжуд.

Шимолий районда 2000-2022 йилларда йирик шохли қорамолларнинг бош сони 10,5 мингдан 29,3 минг бошга, яъни 2,8 баробарга кўпайган. Бу даврда бундай турдаги чорва молларининг республикадаги улуши 2,8 фоиздан 2,5 фоизга камайган. Районда жами йирик шохли қорамолларнинг 36,2 фоизи сигирлардан иборат. Тадқиқот даврида сигирларнинг бош сони 4,1 мингдан 10,6 минг бошга, яъни 2,6 баробарга кўпайган. Бунинг натижасида сигирларнинг республикадаги улуши 2,5 фоиздан 3,1 фоизга кўпайган.

Тадқиқ этилаётган даврда Шимолий районда қўй ва эчкиларнинг бош сони 5,2 мингдан 32,5 минг бошга, яъни 6,2 баробарга кўпайган. Ушбу турдаги чорва моллари бош сони ўсишининг юқорилиги туфайли унинг республикадаги улуши 1,2 фоиздан 2,8 фоизга ўсган.

Шимолий районда йилкичилик яхши ривожланган. Масалан, районга республикадаги жами йилкиларнинг 7,4 фоизи тўғри келади. Ушбу кўрсаткич 2000 йили 9,6 фоизга тенг бўлган. Тадқиқот даврида йилкиларнинг бош сони 1,6 мингдан 2,0 минг бошга ёки 124,0 фоизга ўсган.

Районда кенг яйловларнинг мавжудлигига қарамадан чорвачиликнинг қоракўлчилик ва туячилик соҳалари умуман ривожланмаган.

Хулоса қилиб айтганда, Қорақалпоғистон Республикасининг табиий-географик жиҳатдан ҳудудий тафовутларнинг мавжудлиги хўжалик, айниқса чорвачилик нуқтаи назардан районлаштиришни тақозо этади. Чунки, ажратилган районларнинг табиий ва иқтисодий имкониятларини иқтисодий-географик жиҳатдан баҳо бериш орқали хўжалик ихтисослашувини ва чорвачилик тармоғининг жойлашувини белгилаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Embergenov N.J., Joldasov A.S., Oteuliev M.O. Some issues of development of livestock in the Republic Karakalpakstan. Экономика и социум. ISSN 2225-1545. №9(76). Саратов, 2020, 22-25 p.
2. Turdimambetov I.R., Joldasov A.S. Development of Large-Horned Cattle Breeding in the Republic of Karakalpakstan and its Territorial Characteristics. Eurasian Journal of History, Geography and Economics. Volume 18| March 2023 ISSN: 2795-7659.
3. Каракалпакия, II том. – Ленинград, 1934
4. Умаров Е.К. Проблемы совершенствования территориальной структуры производительных сил Республики Каракалпакстан. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. док. геогр. наук. – Т., 2003. – 48 с.